

**KIMYO FANINING AMALDAGI HOLATI VA MAVJUD
MUAMMOLAR HAMDA KIMYO FANI RIVOJIDA KOMPETENSIYAVIY
TA'LIM VA KONSEPSIYANING O'RNI**

Maxmudova Nazokat Raximovna

*Toshkent shahri Sergeli tibbiyot kolleji maxsus fanlar kafedrasida katta
o'qituvchisi*

Musurmanova Nilufar Normuxammadovna

Kimyo fani katta o'qituvchisi

Boltayeva Gulsanam Xasanovna

Kimyo fani bosh o'qituvchisi

Kabulova Nargiza Axlisherovna

Kimyo fani katta o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada kimyo fanining amaldagi holati va mavjud muammolar hamda kimyo fani rivojida kompetensiyaviy ta'lim va konsepsiyaning o'rni xususidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: PISA, TIMSS, PIRLS dasturlari, xalqaro talab, xalqaro andoza, kimyo fani muammolari, kimyo fani maqsadi, vazifalar, kompetensiya, konsepsiya.

Аннотация: в этой статье представлены современное состояние химии и актуальные проблемы, а также идеи о роли компетентностного образования и концепции в развитии химии.

Ключевые слова: программы PISA, TIMSS, PIRLS, международный спрос, международный стандарт, проблемы химии, цель химии, задачи, компетенция, концепция.

Annotation: this paper presents the current state of chemistry and current problems, as well as ideas on the role of competency education and concept in the development of chemistry.

Key words: PISA, TIMSS, PIRLS programs, international demand, international standard, problems of chemistry, purpose of chemistry, tasks, competence, concept.

Ayni paytda kimyo faninig amaldagi o'qitilish holati va to'plangan tajribalar tahlilidan quyidagi jihatlar ma'lum bo'lmoqda. Ta'limning globallashuvi, innovatsion texnologiyalarning joriy etilayotgani, keng ko'lamli axborotlar oqimi ta'lim mazmunini muntazam yangilab, takomillashtirib borishni taqozo etadi.

O'quvchilarga ta'lim berishning zamonaviy innovatsion uslublarini joriy etish O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti keyingi 10 yil ichida dunyoning taraqqiy etgan industrial-texnologik lokomotivlari qatoriga kirishi, ya'ni 2030 yilga kelib iqtisodiyotning sanoat va xo'jalik tarmoqlari bo'yicha jahonda yetakchi davlatlardan biriga aylanishiga zamin yaratishda muhim shartlardan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallash zarur va shartligi, bu yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini berishi, bugungi kunda korxonalar raqamli texnologiyalardan mutlaqo yiroqda ekanligi alohida ta'kidlanib, raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshirishi, Shuningdek ortiqcha xarajatlarni kamaytirishi, natijadorlikni oshirishi, bir so'z bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilash mumkinligi asoslab berildi.

Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim olayotgan o'quvchilar kimyo sanoatining har sohaga kirganligini bilgan holda, mazkur faning asoslarini bilishi, ta'lim olishi, yashashi va ishlashi uchun zarur ko'nikmalarni shakllantirish dolzarb masalaga aylanganligini his qilishi zarur. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari oxirgi 30 yil ichida jamiyatni o'zgartirdi. Shu bilan birga infratuzilmaning eskirganligi, kadrlar kompetensiyalarining iqtisodiy rivojlanish strategik maqsadlariga nomuvofiqligi, intellektual mulkni himoya qilish muammolari, oliy ma'lumot olish imkoniyatlarining cheklanganligi, yuqori texnologiya va ilm-fanga asoslangan ishlab chiqarishning rivojlanmaganligi, inson

kapitali va imijiga zarur miqdordagi investitsiyalarning sarflanmasligi, malakali xodimlarning yetishmasligi, o'rta bo'g'ini rahbar va xodimlarning past darajadagi malakasi, ishchilarda mehnatga nisbatan rag'batning yo'qligi, ishchi va muhandis texnik kasblar obro'sining tushgani, eskirgan ish usullaridan foydalanish kabi muammolar o'z yechimini kutmoqda. Bunda mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarimizni chuqur bilim, yuksak ma'naviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish, yangi va zamonaviy bosqichga ko'tarish zarur. O'quv dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o'quv yuklamalari va fanlarni qayta ko'rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish; kimyo fani yo'nalishida fundamental va amaliy tadqiqotlarga asoslangan zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish; taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallash zarur va shartligi; ta'limning barcha bosqichlarida xalqaro andozalarga to'liq javob beradigan axborot texnologiyalari joriy etish; o'quvchilar darsliklardagi o'quv materiallarni o'zlashtirishda bilishga qiziqish, ishtiyoqni hosil qiladigan o'yin va mashqlar, art-texnologiyalar o'z aksini topmaganligi; kimyo fanini o'qitishda o'quvchilarni o'zaro hamkorlikda ishlash, mashg'ulotlarni shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillariga asoslanib o'qitish yo'lga qo'yilmagan; kimyoni me'yoriy hujjatlarida baholash mezonlarining faqat bitiruvchi kompetensiyasi uchun ishlanganligi va darslik, ishchi daftar va o'qituvchi kitoblari, multimedia ilovalari, didaktik materiallarning yetishmasligi; fanni o'qitishda ilg'or xorijiy rivojlangan davlatlari tajribasi hisobga olinmaganligi; kimyo fanida o'quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olib, amaliy faoliyatiga yetarlicha vaqt ajratilmayotganligi; kimyo fanini o'qitishda asosan nazariy ma'lumotlarga e'tibor qaratilgan bo'lib, amaliy o'qitishga yetarlicha e'tibor qaratilmaganligi; kimyo eksperimental fan bo'lishiga qaramay kimyo fan xonasining moddiy-texnik ta'minotiga kam e'tibor qaratilayotganligi; kimyo o'qitishda mavzular kesimida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash metodikasining ishlab chiqilmaganligi kabi dolzarb muammo va vazifalar bosqichma – bosqich o'z yechimini topib kelmoqda. STEAM zamon talablari asosida xalqaro miqyosida

o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishda umumta'lim fanlari bo'yicha fanlararo bog'lanish va amaliy yondashuvga e'tibor qaratilmaganligi; o'quvchilarning tanqidiy, mantiqiy fikrlashi va amaliy ko'nikmasini shakllantirishga yo'naltirilgan xalqaro baholash dasturi (PISA, TIMSS) talablariga mos keladigan mashg'ulotning shakl va usuli ishlab chiqilmaganligi; shuningdek, kimyo fani moddiy-texnika bazasini eskirganligi, zamonaviy jihozlar bilan jihozlanmaganligi, mavjud oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchi pedagog-kadrlarni tayyorlash sifati bugungi kun talablariga mos kelmasligi va ularni o'qitishni tubdan qayta ko'rib chiqish va zamon talabiga mos ravishda yangilashni taqazo etmoqda.

Ushbu muammolarning dastlabki yechimi sifatida, Kimyo fanini o'qitishni rivojlantirish Konsepsiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-sonli Farmoni asosida qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga Murojaatnomasida belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan. Ushbu konsepsiya xalq ta'limi tizimida kimyo fanini o'qitishni rivojlantirishning asosiy tendensiyalarini belgilab beradi. Bunda:

- Ta'lim sohasi rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ta'lim sohasida me'yorlarni belgilash tajribasidan milliy xususiyatlarni va mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarni hisobga olgan holda takomillashtirish;
- kimyo fani davlat ta'lim standarti talablarining ta'lim sifati va kadrlar tayyorlashga qo'yiladigan xalqaro talablarga muvofiqligini ta'minlash;
- kimyo fani bo'yicha umumiy o'rta ta'lim muassasalari bitiruvchilariga qo'yiladigan malaka talablarini amaliyotga tatbiq etish;
- kimyo fani mazmunini sifat jihatidan yangilash, shuningdek o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayonini individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish;
- kimyo fanini umumta'lim fanlari bilan o'zaro integratsiyasi va o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini tashkil etish;

➤ kimyo fanining mazmuni, mustaqil hayotda qo'llash imkoniyati bo'lgan kimyoviy savodxonlikni, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik kompetensiyalarini shakllantirish;

➤ kimyo fanini o'qitishda variativ o'quv modullarini ishlab chiqish;

➤ ta'lim jarayoniga milliy, umuminsoniy va ma'naviy qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalashning samarali shakl, usul va vositalarini keng joriy etish;

➤ o'quvchi-yoshlarni tarbiyalash va ularning bandligini ta'minlashda kimyo fani bo'yicha sinfdan va maktabdan tashqari ta'limning zamonaviy usullari va yo'nalishlarini joriy etish;

➤ kimyo fani bo'yicha nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olish, kundalik hayotiy jarayonlarda duch kelgan muammolarni hal qilishda foydalana olishga yo'naltirish;

➤ kimyo ta'limi jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish; o'quv-tarbiya jarayoni samaradorligini va natijaviyligini ta'minlashda

➤ innovatsion pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tadbiiq etish; kimyo fani moddiy-texnika bazasini mustahkamlash; davlat ta'lim standartlarida ko'zda tutilgan kompetensiyalarga asoslangan baholash mezonlarini joriy etish.

O'quvchilarning kimyo fani bo'yicha ilmiy dunyoqarashlarini, mantiqiy fikrlay olish qobiliyatini, o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirish va rivojlantirish, ijtimoiy hayotlari va ta'lim olishni davom ettirishlari uchun zarur bo'lgan kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan bilim, ko'nikma va malakalarni tarkib toptirishdan iborat. Konsepsiyaning asosiy maqsadi –ta'lim rivojlanish strategiyasini va yangi yondashuv tizimini belgilab olishdan iborat. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim o'quvchilarda mustaqillik, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lish, tashabbuskorlik, mediaresurslar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o'z faoliyatida oqilona foydalana olish, ongli ravishda kasb-hunar tanlash sog'lom raqobat hamda umummadaniy ko'nikmalarini shakllantiradi. Inson o'z hayotida shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy

munosabatlarga kirishishi, jamiyatda o'z o'rnini egallashi, duch keladigan muammolarning yechimini hal etishi, eng muhimi o'z sohasi, kasbi bo'yicha raqobatbardosh bo'lishi uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarga ega bo'lishi lozim. Bundan tashqari, ta'limda har bir o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarda, shu fanning o'ziga xosligi, mazmunidan kelib chiqqan holda, sohaga tegishli xususiy kompetensiyalar ham shakllantiriladi.

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim natijasida dunyoqarashi keng, intellektual barkamol, kasbiy mahorati yuksak, mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadigan avlod tarkib topa boradi. Konsepsiya g'oyalarini kimyo ta'limi jarayoniga tatbiq etish kimyo ta'limini rivojlantirish keng qamrovli va ma'suliyatli ishlarni amalga oshirishni talab etadi. Bunda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTS va o'quv dasturlari asosida yangi darsliklarni yaratish va nashr etish, o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalarni yaratish va nashr etish, o'quvchilar uchun kimyoga oid qo'shimcha adabiyotlarni yaratish va erkin savdo uchun nashr etish, dars jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng tarzda foydalanishni tashkil etish lozim bo'ladi. Konsepsiya g'oyalarini hamda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTS va o'quv dasturlarini kimyo ta'limiga joriy etish bosqichma - bosqich amalga oshiriladi. Konsepsiya g'oyalarini kimyo ta'limi jarayoniga to'liq tatbiq etilishi kimyoni o'qitilishini rivojlantirishga, kimyo ta'limi samaradorigini oshirishga, mamlakatimizning intellektual salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, kimyo fani qadimiy tarixga ega. Eramizdan avval yashagan qabilalarning xumdonlarda pishirgan g'isht, sopol buyumlari, shisha idishlari, po'lat qurollari qadimgi odamlarning antiqa usullardan foydalanganligidan dalolat beradi. Teri oshlash, charm tayyorlash va boshqalar hozir ham o'z kimyoviy ahamiyatini yo'qotmagan. Inson bu jarayonlarning ilmiy mohiyatini tushunmagan bo'lsa ham, ularning mukammal va ajoyib kashfiyotlari hali ham mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda. Ular o'zlari uchun zarur bo'lgan oziq – ovqat, kiyim- kechak, dori – darmon, lak – bo'yoq, mo'yna – charm va boshqalarni o'simlik va hayvonlarning terilaridan tayyorlar

edi. Biroq, jamiyatning tobora o'sib borayotgan ehtiyoji abiiy moddalardan olinadigan xomashyo qoniqtirmaganidan so'ng xomashyo sifatida turli tabiiy tuzlar, ohak, ko'mir va shunga o'xshashlardan foydalanadigan bo'ldilar. Shunday qilib, XVIII asrning oxiridan kimyoviy izlanishlar boshlanib ketdi. Barcha fanlar kabi kimyo fani o'z tarqqiyoti davomida insonlarga yirik muammolarni hal etib berishda asosiy ilmiy, tajribaviy va amaliy yordam berib kelmoqda, ya'ni, katta tarixiy yo'lni bosib o'tdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturi loyihasi. Kimyo. YUNISEF
2. Abdirazaqov.U "O'zbek kimyogar olimlarini kimyoni rivojlantirishdagi faoliyati". Farg'ona 2013
3. O'zbekiston kimyosi tarixidan. Maktabda kimyo jurnali, № 4. 2009, Toshkent,. Milliy ensiklopediya.
4. K.Rasulov, O.Yo'loshev, B.Karabalayev "Umumiy va Anorganik kimyo" Toshkent, "O'qituvchi", 1996,
5. X.Omonov "Kimyoviy eksperimentning ta'lim tizimidagi o'rni", uzluksiz ta'lim jurnali, № 5, 2004
6. M.Nishonov, Sh.Mamajonov, V.Xo'jayev "Kimyo o'qitish metodikasi",